

10. «Муниципальная Информационная Библиотечная Система». Безопасность туристов. Страхование туристов. Страховые случаи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mibs-viz.ru/pravovoy-ugolok/besopasnost-turistov-strachovanie-turistov-strachovnie-sluzchai.

11. АО «ЕРВ Туристическое страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.erv.ru>.

12. КОМПАС Touroperator СК ВУСО / Страховка от невыезда COVID VUSO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kompastour.com/ua/agentam/insurance/insurance_nondeparture/

13. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/

УДК [005.336+139.138]:334

DOI

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ

СТРЕБЛЯНСКАЯ И.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и
торгового дела

ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлен механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры. Данный механизм основан на авторской концепции стратегического формирования экономического потенциала и концептуальных моделях стратегического формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры; использован авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, что позволяет обосновать стратегические цели и разработать карты стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Ключевые слова: механизм, стратегические цели, формирование, экономический потенциал, предпринимательская структура, внешний и внутренний потенциалы, целевые карты, иерархическая классификация

THE MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND SELECTION OF STRATEGIC GOALS FOR THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTREPRENEURIAL STRUCTURE

STREBLYANSKAYA I. A.,

Candidate of Economic Sciences,
SO HPE «Donetsk national university
of economics and trade named
after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The work presents a mechanism for the development and selection of strategic goals for the formation of the economic potential of an entrepreneurial structure.

This mechanism is based on the author's concept of strategic formation of economic potential and conceptual models of strategic formation of the external and internal economic potential of an entrepreneurial structure, uses the author's scientific and methodological approach to the development and selection of strategic goals for the formation of the economic potential of an entrepreneurial structure, which makes it possible to substantiate strategic goals and develop target maps strategic goals of forming the external and internal economic potential of the entrepreneurial structure

Keywords: mechanism, strategic goals, formation, economic potential, entrepreneurial structure, external and internal potentials, target maps, hierarchical classification

Постановка задачи. Согласно механизму стратегического планирования экономического потенциала предпринимательской структуры после стратегического анализа и диагностики внешнего экономического потенциала макроокружения и микроокружения, а также внутреннего экономического потенциала следует этап целеполагания, который включает разработку и выбор стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры. При этом согласно обоснованному месту стратегического планирования экономического потенциала в системе стратегического планирования предпринимательской структуры, на основе внешних и внутренних стратегических целей предпринимательской структуры отдельно разрабатываются цели формирования её внешнего экономического потенциала и цели формирования её внутреннего экономического потенциала.

Актуальность исследования экономического потенциала предпринимательской структуры, а также его разработка обусловлена динамизмом внешней и внутренней среды функционирования предпринимательских структур.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам стратегического целеполагания в современной экономической литературе посвящено большое количество научных трудов как зарубежных, так и отечественных авторов: Д. Аакер, И. Ансофф, К. Боумен, П. Друкер, Т. Йеннер, Б. Карлофф, Ф. Котлер, В. Лукс, М.Х. Мескон, Г. Минцберг, М. Портер, А.А. Томпсон, Г. Хамел, А. Чандлер. Среди отечественных авторов следует выделить Е.В. Азиминову, С.Б. Алексева, Н.И. Алексева, А.В. Бабкина, Л.В. Балабанову, К.Ю. Емельянову, И.В. Коцаря, О.В. Николаеву, Е.Г. Пипко, Т.Х. Тогузаева, Л.С. Шеховцеву и других [1-13].

В работах указанных авторов исследованы сущность и содержание стратегических целей предпринимательских структур, их классификация, требования к стратегическим целям, рассмотрены различные подходы к разработке и обоснованному выбору стратегических целей в условиях динамичной внешней среды.

На основе анализа мнений данных авторов по вопросам целеполагания в первом разделе также дано авторское определение стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, изучены подходы к их классификации. Установлено, что основным является иерархический подход, согласно которому выделяются миссия (генеральная цель), деловые цели (цели в отношении основных товаров, рынков, ценовой, сбытовой конкурентной политики), а также функциональные цели (цели в отношении деятельности отдельных функциональных подразделений предпринимательской структуры).

Однако, как показывает анализ, в современной экономической литературе по вопросам стратегического планирования и управления отсутствуют классификация стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры и действенный механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры на основе внешних и внутренних стратегических целей предприятия, что обуславливает необходимость его создания.

Цель статьи – разработка иерархической классификации стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры и обоснование механизма разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры.

Изложение основного материала. В основе авторской иерархической классификации стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры лежит согласование стратегических целей предприятия и стратегических целей формирования его экономического потенциала (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры (авторская разработка)

Как видно из рис. 1, авторская иерархия стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры составлена на основе определённого в первом разделе места стратегического планирования экономического потенциала в системе стратегического планирования предпринимательской структуры и авторских концептуальных моделей стратегического формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Далее следует обосновать авторский механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры.

Теоретический базис разрабатываемого механизма формируют цель, задачи, принципы и функции. Целью разрабатываемого механизма является обоснование разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, а задачами – определение стратегических целей предпринимательской структуры, разработка стратегических целей формирования экономического потенциала, обоснование критериев выбора стратегических целей и выбор стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры.

Принципы разрабатываемого механизма основаны на принципах предложенной концепции стратегического формирования экономического потенциала предпринимательской структуры и включают общие принципы научной обоснованности, целенаправленности, стратегической ориентации, комплексности, сбалансированности, адаптивности, экономической эффективности. Не относятся к стратегическому целеполаганию принципы непрерывности (поскольку стратегические цели разрабатываются на длительный период), достаточности (поскольку принцип достаточности относится к экономическому потенциалу, а не к целям его формирования) и принцип оптимальности (поскольку он также относится к потенциалу).

К специальным принципам разрабатываемого механизма относятся принципы целеполагания концепции стратегического управления, а именно: принцип единства направления, стратегического формирования экономического потенциала, предвидения возможностей внешней среды, сочетания адаптивности с воздействием на потребителя, измеримости, сбалансированности, гибкости.

К функциям разрабатываемого механизма следует отнести целеполагающую функцию, которая заключается в разработке стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, регулирующую функцию, которая заключается в разработке критериев выбора и выборе стратегических целей формирования экономического потенциала, стратегическую функцию, которая заключается в разработке стратегических целей, на основе которых формируются стратегии развития экономического потенциала, и контролирующую, которая заключается в осуществлении непрерывного контроля за достижением стратегических целей.

Методологический базис разрабатываемого механизма включает авторскую концепцию стратегического формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, концептуальные модели стратегического формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, механизм стратегического планирования экономического потенциала предпринимательской структуры, а также авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, который необходимо разработать.

Процессный базис разрабатываемого механизма содержит этапы разработки и выбора стратегических целей предпринимательской структуры, к которым следует отнести: определение внешних и внутренних стратегических целей

предпринимательской структуры, разработку стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала, выбор стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала, обоснование целевых карт стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Предлагаемый авторский механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры представлен на рис. 2.

Рис. 2. Механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры (авторская разработка)

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, авторский механизм разработки и выбора стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, в отличие от существующих, основан на авторской концепции стратегического формирования экономического потенциала и концептуальных моделях стратегического формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры, использован авторский научно-методический подход к разработке и выбору стратегических целей формирования экономического потенциала предпринимательской структуры, что позволяет обосновать стратегические цели и разработать целевые карты стратегических целей формирования внешнего и внутреннего экономического потенциала предпринимательской структуры.

Для проведения дальнейших исследований целесообразно предложить методологию разработки и выбора стратегий формирования внешнего экономического потенциала предпринимательских структур, а также методологию обоснования функциональных стратегий формирования внутреннего экономического потенциала предпринимательских структур

Список использованных источников

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
2. Азими́на Е.В. Управление предприятием: монография / Е.В. Азими́на, В.Н. Андреев, Г.П. Соляник. – СПб.: Издательство «Бизнес-пресса», 2007. – 384 с.
3. Алексеев С.Б. Стратегическое формирование кадрового потенциала торгового предприятия: монография / С.Б. Алексеев, А.Ю. Дещенко. – Донецк: ФЛП Кириенко, 2020. – 208 с.
4. Алексеева Н.И. Тенденции развития торговых предприятий Донбасса в кризисных условиях / Н.И. Алексеева // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сборник научных трудов. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 9-13.
5. Бабкин А.В. Стратегическое планирование развития промышленности: теория и инструментарий: монография / А.В. Бабкин. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2013. – 432 с.
6. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга: монография / Л.В. Балабанова, В.В. Слипенький. – Донецк, ДонГУЭТ, 2005. – 156 с.
7. Балог А.Г. Стратегия компании: от разработки до реализации / А.Г. Балог. – Международный академический вестник. – 2020. – № 2 (42). – С. 72-76.
8. Емельянова К.Ю. Формирование корпоративной модели стратегического планирования / К.Ю. Емельянова, Т.А. Бондарская. – Социально-экономические феномены и процессы. – 2017. – № 5. – С. 48-55.
9. Коцарь И.В. Процедура формирования стратегии развития предприятия / И.В. Коцарь. – Современные наукоёмкие технологии. – 2019. – № 1. – С. 95-96.
10. Николаева О.В. Формирование стратегических целей устойчивого развития торгового предприятия / О.В. Николаева. – Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 2. – С. 401-405.
11. Пипко Е.Г. Система стратегического управления предприятием / Е.Г. Пипко. – Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. – 2003. – № 2. – С. 54-59.
12. Тогузаев Т.Х. Построение дерева стратегических целей развития предприятия и разработка программ их реализации / Т.Х. Тогузаев. – Экономика и управление. – 2010. – № 5 (55). – С. 115-118.
13. Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления / Л.С. Шеховцева. – Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 6. – С. 36-44.